

মানুষের সঞ্চয়ে আঘাত

প্রদীপ বিশ্বাস

আমাদের দেশে সঞ্চয়কারীদের সাধারণ প্রবণতা সঞ্চয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা, বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা আরও বেড়েছে। মানুষ অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাইয়ের পরে কোনও ব্যাঙ্ক ফেলের ঘটনা ঘটেনি। দেশের সঞ্চয়কারীদের মধ্যে মাত্র ২% মানুষ তাদের সঞ্চয় শেয়ার বাজারে খাটান। সরকার এই অবস্থাটা পালটে দিতে চাইছে, আঘাত করতে চাইছে সাধারণ সঞ্চয়কারীদের, ব্যবহার করতে চাইছে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ১০০ লক্ষ কোটি টাকার উপর সাধারণ মানুষের গচ্ছিত আমানতকে কিভাবে ঋণ খেলাপের কারণে ব্যাঙ্কগুলিকে বিপুল অনাদায়ী ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করা যায়। তাই আনা হয়েছে এই দানবীয় এফ আর ডি আই বিল ২০১৭।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গত বছর জুন মাসে ফিন্যান্সিয়াল রেজলিউশান অ্যান্ড ডিপোজিট ইনসিওরেন্স বিল ২০১৭, সংক্ষেপে এফ আর ডি আই বিল অনুমোদন করে। বিলটি গত আগস্ট মাসে সংসদে পেশ করা হয় এবং সংসদের যৌথ কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। সরকারের ভাবনা ছিল যৌথ সংসদীয় কমিটি তার সুপারিশ সংসদের কাছে গত শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যে পেশ করবে এবং সেই অধিবেশনেই বিলটি পাশ করিয়ে নেওয়া হবে। প্রস্তাবিত বিলে যে সমস্ত বিধান রাখা হয়েছে তা আইনে পরিণত হলে দেশের ব্যাঙ্ক এবং বিমা ব্যবস্থার সমূহ ক্ষতি হবে এবং আমানতকারীদের ব্যাঙ্ক এবং বিমা শিল্পে গচ্ছিত সঞ্চয় ফেরত পাওয়া অচিহ্নিত হয়ে যেতে পারে। স্বাভাবিক কারণেই এই বিলের জনবিরোধী ধারাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইউনিয়নগুলি, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, বাম এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। এই বিলকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী ইতিমধ্যেই ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এর ছাপ পরেছে পার্লামেন্টের যৌথ কমিটির ওপর। কমিটিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও কমিটির সভাগুলিতে বিরোধিতা ব্যক্ত করেছেন এবং ব্যাঙ্ক কর্মীদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও যৌথ কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে বিলের বিরোধিতা করে স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে। সবটা মিলিয়ে, যৌথ সংসদীয় কমিটি তাদের সুপারিশ সংসদের কাছে জমা দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করার আবেদন জানায় এবং লোকসভা সে আবেদন মঞ্জুর করে সুপারিশ জমা দেওয়ার সময়সীমা চলতি বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে।

দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অতীত

আমাদের দেশের আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সূচনা ২রা জুন ১৮০৬ সালে 'ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। পরাধীন ভারতের প্রশাসনিক বিন্যাস অনুযায়ী পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয় বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ভিত্তিক 'ব্যাঙ্ক অব বোম্বাই' ১৫ই এপ্রিল ১৮৪০ সালে এবং মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি ভিত্তিক 'ব্যাঙ্ক অফ মাদ্রাস' ১লা জুলাই ১৮৪৩ সালে। ২৭শে জানুয়ারি ১৯২১ সালে এই ৩টি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ককে সংযুক্তিকরণ করে তৈরি হয়েছিল 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া'। ৩০শে এপ্রিল ১৯৫৫ সালে এই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করে তৈরি হয় স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বর্তমানে এটি দেশের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক। অ্যাসোসিয়েট ব্যাঙ্কগুলিকে স্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করার ফলে ২৪ হাজারের উপরে এই ব্যাঙ্কের শাখা ছড়িয়ে আছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। শাখার সংখ্যা ও গ্রাহক সংখ্যার নিরিখে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া পৃথিবীর অন্যতম বড় ব্যাঙ্ক।

ব্রিটিশ মালিকানাধীন পূর্বে উল্লিখিত ব্যাঙ্কগুলি থেকে উদীয়মান দেশীয় বণিকদের ঋণ পাওয়ার সুযোগ ছিল কম। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের বিকাশের পাশাপাশি উদীয়মান দেশীয় বণিকরা নিরোই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভব করে এবং এই প্রক্রিয়ায় দেশীয় পুঁজিপতিদের মালিকানায প্রথম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ২৪শে এপ্রিল ১৮৬৫ সালে, নাম এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ১৯গেশ মে ১৯৮৪ সালে। একে একে আরও অনেক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় এবং যে ব্যাঙ্কগুলো এখনও আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কানাড়া ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব বরোদা ইত্যাদি। এই সময়কালে বেসরকারি মালিকানায আরও বহু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা আজ আর নেই – হয় মালিকরা ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে অথবা দেউলিয়া হয়ে ব্যাঙ্কগুলো বন্ধ হয়ে গেছে।

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সময় যে আমানত সংগৃহীত হতো তার সিংহভাগ বিনিয়োগ হতো শেয়ার বাজারে এবং এই শেয়ার বাজারের ওঠানামার ধাক্কা সামলাতে না পেরে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হতো, আমানতকারীরা হতেন সর্বস্বান্ত এবং কর্মীরা হতেন কর্মচ্যুত। তৎকালীন সমাজজীবনে এই ধরনের ঘটনা নিয়ে 'শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্ক' চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' চলচ্চিত্রের স্থান পেয়েছিল ব্যাঙ্ক ফেলের ঘটনা।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ

এই পরিস্থিতি গুণগত পরিবর্তন হয় ১৯৬৯ সালে। এই সালের ১৯শে জুলাই প্রথমে দেশের ১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৮০ সালের ১৫ই এপ্রিল আরও ৬টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়। এর মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ১৯৭৫ সালে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির ১০০% মালিকানা এখনও যৌথভাবে কেন্দ্রীয় সরকার (৫০%), সংস্থাপক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক (৩৫%) এবং রাজ্য সরকারের (১৫%) হাতে। এছাড়াও ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট' (নাবার্ড)। সব মিলিয়ে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ৯০% আসে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হঠাৎ করে ঘটেনি। এটা মনে রাখা প্রয়োজন ব্যাঙ্ক শিল্প জাতীয়করণের দাবিতে ধর্মঘটসহ বিভিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচি পালিত হয়েছিল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠনের আস্থানে এবং এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল দেশের বাম এবং গণতান্ত্রিক শক্তি। জাতীয়করণের দাবিতে ব্যাঙ্ক কর্মীদের আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থনের ফলে ৬০-এর দশকে দেশে যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তার অভিমুখটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ১৯৬৭ সালে সংসদে আনা হয়েছিল 'সোশাল কন্ট্রোল বিল'। লক্ষ্য ছিল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ না করা এবং

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নামে ব্যাক্কের বেসরকারী মালিকানা ব্যবস্থা বজায় রাখা। এই বিলের বিরুদ্ধে ধর্মঘট সংগঠিত করে পথে নেমেছিলেন ব্যাক্ক কর্মীরা। দেশের বামপন্থী শক্তিও সোশ্যাল কন্ট্রোল বিলের বিরোধিতা করেছিল, জনমত তৈরি হয়েছিল জাতীয়করণের পক্ষে। ফলশ্রুতি, ১৯৬৯ সালে ১৯শে জুলাই অধ্যাদেশ জারির মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয় প্রথম পর্যায়ের জাতীয়করণ।

জাতীয়করণের পর ব্যাক্ক শিল্পের বিকাশ

স্বাধীনতার পর প্রথম ২২ বছরে অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাক্কশিল্পে উল্লেখযোগ্য বিস্তার হয়নি। ২২ বছরে শাখা বৃদ্ধির সংখ্যা মাত্র ৪০০০। অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকাজে, ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে, স্বনিযুক্ত প্রকল্পে, শিক্ষার্থীদের জন্য কোনও ঋণদানের ব্যবস্থা ছিল না। জাতীয়করণের পর মোট ঋণদানের ৪০% বাধ্যতামূলকভাবে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে দেওয়ার বিধান চালু হয় এবং এই ৪০%-এর মধ্যে ১৮% কৃষিক্ষেত্রে দেওয়াটা ছিল বাধ্যতামূলক। আমাদের দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়ার পেছনে এই ঋণদান নীতি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয়করণের আগে কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় অর্থের ৭৫%-এর উপরে জোগান দিত চড়া সুদে মহাজনী ব্যবস্থা। জাতীয়করণের পর বাণিজ্যিক ব্যাক্ক, গ্রামীণ ব্যাক্ক, নার্বার্ড এবং সমবায় ব্যাক্ক মিলিয়ে পরিস্থিতিটা উলটে যায় এবং কৃষিতে নিয়োজিত পুঁজির মধ্যে প্রতিষ্ঠানিক ঋণদানের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৭৫%-এর উপরে। জাতীয়করণ এনে দিয়েছিল দেশের যুবসমাজের কাছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। ১৯৬৯ সালে যেখানে গোটা ব্যাক্ক শিল্পে কর্মী সংখ্যা ছিল আনুমানিক ২ লক্ষ, ১৯৯১ সালে কর্মী সংখ্যা ৯ লক্ষ অতিক্রম করে অর্থাৎ জাতীয়করণের ফলে নতুন কর্মসংস্থান হয়েছিল ৭ লক্ষের বেশি।

নয়া আর্থিকনীতির প্রতিফলন

১৯৯১ সালে আমাদের দেশের সরকার নয়া উদারবাদী আর্থিক নীতির পথে চলা শুরু করে। নয়া উদারবাদী আর্থিক নীতির অন্যতম প্রধান মুখ হলো বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে ব্যাক্ক ব্যবস্থার সংস্কার। ব্যাক্কিং কোম্পানিস অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ট্রান্সফার অব আন্ডারটেকিংস অ্যাক্ট ১৯৭০ এবং ১৯৮০ (ব্যাক্ক জাতীয়করণ আইন) সংশোধন করা হয় ১৯৯৩ সালে। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্কগুলিতে সরকারি অংশীদারিত্ব ১০০%-এর পরিবর্তে ৫১% রেখে বাকিটা বাজারে বিক্রি করে দেওয়া যাবে। আইনের পরিবর্তিত এই ধারা বলে প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্কেরই কম-বেশি শেয়ার বাজারে বিক্রি হয়েছে এবং আজ আর ১০০! মালিকানা সরকারের হাতে নেই।

অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণদানের নিয়মেও বদল আনা হয়েছে। বিশেষ করে কৃষিতে প্রত্যক্ষ ঋণ দানের নিয়মের পরিবর্তনের ফলে কোনও বৃহৎ পুঁজিপতি কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্র নির্মাণের জন্য ব্যাক্ক থেকে ঋণ নিলে তাকেও অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে কৃষি ঋণ বলে বিবেচিত হবে। বাগিচা শিল্প যথা চা, কফি, রবার ইত্যাদি, যার মালিকানা বৃহৎ ব্যবসায়ীর হাতে, এই ক্ষেত্রগুলিতে ঋণও কৃষি ঋণের আওতায় আনা হয়েছে। যার ফলে প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকাজে যুক্ত কৃষকরা, উদারবাদী নীতি ব্যাক্ক শিল্পে প্রয়োগের ফলে, আগের তুলনায় অনেক কম কৃষি ঋণ পাচ্ছে। কৃষক বাধ্য হচ্ছে চড়া সুদে মহাজনী ঋণ নিতে এবং উৎপাদিত ফসলের বিক্রয়লব্ধ অর্থের ঋণ শোধ করতে না পেয়ে আত্মহননের পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে, কৃষকের আত্মহত্যার তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব চরিত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে যে রক্ষকবাচটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ব্যাক্ক জাতীয়করণের আইনের ৩(২)ই ধারা। এই ধারা বলে সংশোধিত আইনে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্কগুলির

৪৯% অংশীদারিত্ব বেসরকারি হাতে যাওয়ার বিধান থাকলেও বেসরকারি মালিকদের ভোটাধিকার কোনভাবেই ১%-এর বেশি হবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের শেয়ার বাজারে বিক্রি হওয়ার শুরু থেকে পুঁজিপতি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দাবি করা হচ্ছিল যে তারা যদি শেয়ার কিনে ৪৯% পর্যন্ত মালিকানা পেতে পারেন তা হলে কেন তারা আনুপাতিক ভোটাধিকার পাবেন না, কেন ভোটাধিকার সীমিত থাকবে ১% পর্যন্ত। এই চাপের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার (ইউ পি এ-২) শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করে এবং আবার সংসদে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ আইন সংশোধনের জন্য প্রস্তাব আনে। প্রস্তাবে বলা হয় বেসরকারি অংশীদাররা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলিতে ১%-এর বদলে ২৬% পর্যন্ত ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে, লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে বেসরকারি অংশীদারদের হাতে আনুপাতিক ভোটাধিকার তুলে দেওয়া। সংশোধনী প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়। সংসদীয় কমিটির কাছে ইউনিয়নগুলোর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ পত্র পাঠানো হয়। কমিটির বামপন্থী সদস্যরা বিরোধিতা করেন এবং শেষ পর্যন্ত সংশোধনী বিফের মূল প্রস্তাব খানিকটা পরিবর্তন করে বেসরকারি মালিকদের ভোটাধিকার ১% থেকে ১০% পর্যন্ত বাড়িয়ে ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে সংসদে বিল পাশ হয়ে যায়, বি জে পি-ও এই বিলকে সমর্থন করে। এর প্রতিবাদে ২০শে ডিসেম্বর, ২০১২ বি ই এফ আই, এ আই বি ই এ এবং এ আই বি ও এ-এর ডাকে সারা দেশে ব্যাঙ্ক শিল্পে ধর্মঘট পালিত হয়।

কংগ্রেস এবং বি জে পি একই পথের পথিক

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে সংস্কারের কর্মসূচি রূপায়ণে কংগ্রেস এবং বি জে পি-র মধ্যে কোনও মৌলিক তফাৎ নেই। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ আইন পরিবর্তন করে বেসরকারিকরণের কাজের শুরুটা করে নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বে ১৯৯১ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস দল। এই সরকারই ১৯৯১ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর নরসিমহমের নেতৃত্বে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় সংস্কারের সুপারিশের জন্য কমিটি গঠন করেছিল। এই কমিটি নরসিমহম কমিটি-১ নামে পরিচিত। কমিটির উল্লেখযোগ্য সুপারিশের মধ্যে ছিল-সংযুক্তিকরণ করে ব্যাঙ্কের সংখ্যা কমিয়ে আনা, অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণদানের নীতির পরিবর্তন করা, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের শেয়ার বাজারে বিক্রি করা ইত্যাদি। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক শিল্পে সংস্কারের সূচনাটা করেছিল কংগ্রেস দলই। অটলবিহারী বাজপেয়ী নেতৃত্বে চেষ্টা হয়েছিল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের সরকারি অংশীদারিত্ব ৩৩% পর্যন্ত কমিয়ে আনা। প্রথম এন ডি এ সরকারে বি জে পি দলের একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। কর্মচারী আন্দোলন, বামপন্থী শক্তির বিরোধিতা এবং জোট সরকারের বাধ্যবাধকতা সবটা মিলিয়ে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। ১৯৯১ সালের পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ব্যাঙ্ক শিল্পে সংস্কারের লক্ষ্যে বহু কমিটি গঠিত হয়েছে এবং সবকটি কমিটির সুপারিশের অভিমুখ ছিল বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা। দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের আমলের শেষ দিকে অ্যান্ড্রিস ব্যাঙ্ক (বহুজাতিক বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাঙ্ক)-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সুপারিশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ব্যাঙ্কিং ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে সরকারের হাতে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের সমস্ত শেয়ার এই কোম্পানির নামে বদল করা। সুপারিশে বলা হয়েছিল এই ব্যাঙ্কগুলিকে আর সরকারি মালিকানাধীন ব্যাঙ্ক বলা হবে না, বলা হবে সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (গভর্নমেন্ট লিঙ্কড) ব্যাঙ্ক।

২০১৪ সালে একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বি জে পি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর বেপরোয়াভাবে বেসরকারিকরণের কর্মসূচি কার্যকর করতে শুরু করে। ইতিমধ্যেই পাল্টে দিয়েছে ব্যাঙ্ক শিল্প পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কিছু প্রচলিত কাঠামো। প্ল্যানিং কমিশন বাতিল করে এই সরকার তৈরি করেছে ‘নীতি আয়োগ’। এর কাজই হচ্ছে একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলি বিলম্বিতকরণ

করে যাতে ধীরে ধীরে ব্যক্তি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া যায় তার নীতি প্রণয়ন করা। দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার হাল হকিকত নিয়ে আলোচনা এবং কর্মপন্থা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ পদাধিকারীরা এবং কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের আধিকারিকরা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভায় মিলিত হতেন। এটি পরিচিত ছিল ‘ব্যাঙ্কারস কনফারেন্স’ নামে। সংক্ষেপে ব্যাঙ্কন। বি জে পি সরকারের আসার পর ‘ব্যাঙ্কন’ নাম পালটে নতুন নাম দেওয়া হল ‘জ্ঞানসঙ্গম’। প্রথম জ্ঞানসঙ্গম হয় ২০১৫ সালের ২রা ও ৩রা জানুয়ারি পুনেতে। এই জ্ঞানসঙ্গমের আলোচনার ভিত্তিতে ঐ সালের ১৪ই আগস্ট ব্যাঙ্ক শিল্পে সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক যে দলিল প্রকাশ করে তার নাম দেওয়া ‘ইন্দ্রধনুশ’। ২০১৬ সালের ৪ঠা এবং ৫ই মার্চে হয় দ্বিতীয় জ্ঞানসঙ্গম এবং ২০১৭ সালের নভেম্বরে হয়েছে ‘মহান’। এই নামকরণগুলোতে লক্ষ্য করার বিষয় হলো এক ধর্মীয় ছাপ। ইন্দ্রধনুশ দলিলে ছিল ৭টি সুপারিশ। রামধনুর সাত রং তাই দলিলের নাম ইন্দ্রধনুশ। আবার হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে বিভিন্ন জায়গায় ইন্দ্রধনুর উল্লেখ আছে। ফলে দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তিশালী ধনু দিয়ে ব্যাঙ্ক শিল্পে উদারবাদী সংস্কারের বিরোধীদের ঘায়েল করা হবে, দলিলের নামকরণে এই ধরনের ব্যাখ্যাও অন্তঃসলিলাভাবে চালানো যাবে। এই ভাবনা থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। যাই হোক না কেন ‘ইন্দ্রধনুশ’ দলিলে সবচেয়ে ক্ষতিকারক সুপারিশ হলো – রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক শিল্পের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যেটা আজকে সবচেয়ে বড় সমস্যা তা হলো পুঞ্জীভূত অনাদাবি ঋণ (এন পি এ) যার সিংহভাগ বকেয়া পক্ষে আছে দেশের কর্পোরেট সংস্থাগুলির কাছে। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশন (আই বি এ) অর্থাৎ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষগুলির জাতীয় সংস্থা প্রকাশিত ২০১৭ সালে মার্চের বাৎসরিক হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ ৬,৮৪,৭৩৩ কোটি টাকা। এর সাথে বিগত বছরগুলোতে যে পরিমাণ ঋণ বাৎসরিক হিসেবের খাতা থেকে ঝেড়ে ফেলা হয়েছে (রাইট অফ) সেটা যুক্ত করলে অনাদাবি ঋণের মোট পরিমাণ ১২ লক্ষ কোটি টাকার ওপর। অ্যাসোসিমে/ ক্রিসিলের সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৭-১৮ বর্ষ শেষে (মার্চ ২০১৮) সরকারিভাবে অনাদাবি ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯.৫ লক্ষ কোটি টাকা। আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে ঋণ দেয় তার ১০০% আদায় হবে এটা আশা করা যায় না। কিছু ঋণ যুক্তিযুক্ত কারণেই অনাদাবি থাকতে পারে। যেমন মন্দাজনিত কারণে কোনও একটি শিল্প যে পণ্য উৎপাদন করে বাজারে তার চাহিদা কমতে পারে এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বাজার খারাপ হলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের লোকসান হয় এবং রুগন হয়। কিন্তু কোনও সংস্থা যখন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে শিল্পে ব্যবহার না করে অন্য কাজে ব্যবহার করে এবং ব্যাঙ্কের পাওনা টাকা ফেরত না দেয় তখন তাকে ‘ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপী’ (উইলফুল ডিফলটার) বলে চিহ্নিত করার প্রচলিত নিয়ম পালটে ‘ইন্দ্রধনুশ’ দলিল বলছে এই ধরনের ঋণ গ্রহীতাদের বলতে হবে ‘অসহযোগী’ ঋণ গ্রহীতা (নন কো-অপারেটিভ বরোয়ার)। সুধী পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপী গ্রহীতা আর অসহযোগী ঋণ গ্রহীতার মধ্যে গুণগত পার্থক্য কতখানি। ব্যাঙ্ক শিল্পের ৯টি ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ সোচ্চারে দাবি করেছে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিশোধ করছে না যে রাঘব বোয়াল ব্যবসায়ীরা তাদেরকে ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ব্যাঙ্কের অনাদাবি ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা হোক। আর সরকার বলছে না না, এদের বিরুদ্ধে সেই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া চলবে না, এরা অসহযোগী সুতরাং এরা যাতে সহযোগিতা করে তার ব্যবস্থা করতে হবে! ‘ইন্দ্রধনুশ’ দলিলে আরও বলা হচ্ছে ব্যাঙ্কের বাৎসরিক হিসেবে (ব্যালেন্স শিট) অনাদাবি ঋণের পরিমাণ কম দেখাবার জন্য বাণিজ্যিক লাভের (অপারেটিং প্রফিট) পরিমাণ থেকে আরও বেশি করে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। ফলশ্রুতিতে ২০১৬-র ৩১শে মার্চ ও ২০১৭-র ৩১শে মার্চের বাৎসরিক হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির সামগ্রিকভাবে লোকসান হয়েছে। যদিও ১৯১৫-১৬ সালের এবং ১৯১৬-১৭ সালের বর্ষ শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির মোট বাণিজ্যিক

লাভ ছিল যথাক্রমে ১,৩৬,২৭৫ কোটি টাকা এবং ১,৫৮,৯৮২ কোটি টাকা। অনাদায়ী ঋণ খাতে উক্ত দুই বর্ষশেষে যথাক্রমে ১,৫৩,৯৬৭ কোটি টাকা এবং ১,৭০,৩৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার জন্য নিট লোকসান গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭,৯৯২ কোটি টাকা এবং ১১,৩৮৮ কোটি টাকা।

‘ইন্দ্রধনুষ’ দলিলে বলা হলো ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদকে দ্বিখণ্ডিত করে দু’টি পদ সৃষ্টি করা হবে, একটি পদ ‘চেয়ারম্যান’ অন্যটি ‘ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সি ই ও’ জাতীয়করণের পর দীর্ঘ ৪৭ বছরের ইতিহাসে এটা ছিল না। শুধু তাই নয় এই সর্বোচ্চ পদগুলিতে ইতিমধ্যেই কয়েকটি ব্যাঙ্কে নিয়ে আসা হয়েছে এমন ব্যক্তিদের যারা কোনদিন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে কাজই করেনি এবং এমন ব্যক্তিকেও আনা হয়েছে যে কোনও দিন কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানেই কাজ করেনি। উদ্দেশ্য একটাই – রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের পরিমণ্ডলকে নষ্ট করে সেখানে কর্পোরেট সংস্কৃতি আমদানি করা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের সামাজিক দায়বদ্ধতার নীতিকে পরিবর্তন করে ভিতর থেকে বেসরকারি অভিমুখ তৈরি করা।

দ্বিতীয় ‘জ্ঞানসঙ্গম’ লক্ষণীয় বিষয় ছিল দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের উদ্বোধক নির্বাচন। উদ্বোধক হিসেবে নিয়ে আসা হয় সুখবোধানন্দজী নামে একজন ধর্মীয় গুরুকে। ব্যাঙ্কগুলির সর্বোচ্চ পদাধিকারি ও অর্থ দপ্তরের উচ্চ আধিকারিকদের একটি সভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এক ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা থেকে এটা স্পষ্ট যে ব্যাঙ্ক শিল্পেও হিন্দুত্ববাদী ভাবনা প্রসারিত করার জন্য সক্রিয় কেন্দ্রীয় সরকার। দ্বিতীয় ‘জ্ঞানসঙ্গম’ থেকে সিদ্ধান্ত হয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা কমাতে হবে। ১লা এপ্রিল, ২০১৭ থেকে ৫টা অ্যাসোসিয়েট ব্যাঙ্ক এবং ভারতীয় মহিলা ব্যাঙ্ককে স্টেট ব্যাঙ্কের সাথে সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে মোট ২১টি। সরকার এই সংখ্যা আরও কমিয়ে এনে বেসরকারিকরণের পথ প্রশস্ত করতে চায়। এটাই হলো দ্বিতীয় জ্ঞানসঙ্গমের আলোচনার নির্ধারিত। ‘মহন’ থেকে ঠিক হয়েছে সরকার ২.১১ লক্ষ কোটি টাকা পুঁজি জোগান দেওয়ার যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার সিংহভাগ দেওয়া হবে সরকারি বন্ডে। বাজেট থেকে বরাদ্দ করা হবে মাত্র ১৮ হাজার কোটি টাকা। এর বাইরে যে পুঁজি প্রয়োজন হবে সেটা সংগ্রহ করা হবে বাজার থেকে ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রি করে অর্থাৎ সরকারি মালিকানা শতাংশ হিসেবে আরও কমবে।

অনাদায়ী ঋণ আদায় করতে সম্প্রতি যে ১২টি কোম্পানিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চিহ্নিত করেছে তাদের কাছ থেকে বকেয়া টাকা আদায় করতে ৬০% ছাড় দেওয়া হবে এবং এর গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে ‘হেয়ার কাট’। একদিকে বাজেটে পুঁজিপতিদের বছরে ৫লক্ষ কোটি টাকা ছাড়, অন্যদিকে তাদের জন্যই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা লুটের ব্যবস্থা। ব্যাঙ্কগুলি পাওনা টাকার ৮০% দেশের বড় ৫০টি কোম্পানির কাছে পড়ে আছে। সদিচ্ছা থাকলে সরকার প্রচলিত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করেই এই টাকা উদ্ধার করতে পারে, কিন্তু একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী সরকার তা করবে না। এদের বাঁচাতে আনা হয়েছে দানবীয় এফ আর ডি আই বিল।

ডিজিটাল পেমেন্ট

৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে নোটবন্দি ঘোষণা করার সময় লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছিল যে এর ফলে (১) কালো টাকা বাজেরাপ্ত হবে, (২) জাট নোট বাতিল করা যাবে, (৩) উগ্রপন্থীদের অর্থ জোগান দেওয়া বন্ধ হবে। বিগত ১ বছরে এটা প্রমাণিত যে সাধারণ মানুষকে ভাঙতা দেওয়ার জন্যই এই কথাগুলো বলা হয়েছিল। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য নগদ লেনদেনের পরিবর্তে যাতে মানুষ বেশি করে ডিজিটাল পেমেন্টমুখী হয় তার পক্ষে জোরালো প্রচার চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

আমাদের দেশের চেক লেনদেন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এন পি সি আই) মাধ্যমে। এই কর্পোরেশনের প্রধান অংশীদার দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলি। তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে থাকা চেক লেনদেন ব্যবস্থা গ্রাহকের লেনদেনের গোপনীয়তা রক্ষায় রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। এই অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন অর্থ সচিব ও নীতি আয়োগের উপদেষ্টা রতন ওয়াটালের নেতৃত্বে ২৯শে আগস্ট ২০১৬ তারিখে এক কমিটি গঠন করে এবং স্বভাবসিদ্ধ পূর্ব নির্দেশিতভাবেই এই কমিটি ৯ই ডিসেম্বর তাদের সুপারিশ অর্থমন্ত্রীর কাছে জমা দেয়। এই কমিটির সুপারিশগুলির মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ হলো এন পি সি আই-এর রাষ্ট্রীয় মালিকানা পরিবর্তন করে নন ব্যাঙ্কিং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ করে ফিন টেক কোম্পানিগুলিকে (জিও মানি, পে টি এম ইত্যাদি) এন পি সি আই-এর মালিকানার অংশীদার হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। এই ধরনের ফিন টেক কোম্পানি এন পি সি আই-এর পরিচালনায় খবরদারি করার সুযোগ দেওয়া একদিকে যেমন গ্রাহকের গোপনীয়তা রক্ষায় ঝুঁকিপূর্ণ হবে অপরদিকে জিও মানি, পে টি এম-এর মতো কোম্পানিগুলিকে বিপুল মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া হবে। চেক লেনদেনের কারবারে যে মুনাফা জমা হতো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তার অংশ তুলে দেওয়া হবে বেসরকারি মালিকদের হাতে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে। ধরা যাক কোনও একটা নির্দিষ্ট সময়ে দেশের ১লক্ষ মানুষ ১০০ টাকা মূল্যের কোন সামগ্রী বাজারে ক্রয় করছেন। যিনি ক্রেতা তার হাতের নগদ ১০০ টাকা, অর্থ মূল্যও ১০০ টাকা। যিনি বিক্রেতা তিনি যখন ক্রেতার কাছ থেকে ১০০ টাকা হাতে পেলেন তারও অর্থ মূল্য ১০০ টাকা। এই নগদ লেনদেনে কোনও কমিশন কাউকে দিতে হয় না। আবার এই ১০০ টাকার লেনদেনই যদি নগদে না হয়ে ডিজিটাল ব্যবস্থায় হয় তাহলে ক্রেতার খাতা থেকে ১০০টাকা কমবে আর বিক্রেতার খাতায় জমা হবে ৯৭টাকা ৫০ পয়সা, অর্থাৎ ১০০ টাকার সামগ্রী বিক্রি করে বিক্রেতা পাবেন ২টাকা ৫০ পয়সা কম। এই ২টাকা ৫০ পয়সা যাবে ডিজিটাল পরিষেবা যে কোম্পানি দেবে তার খাতায়। অর্থাৎ ১লক্ষ ক্রেতা ১০০ টাকার সামগ্রী ক্রয় করলে ডিজিটাল কোম্পানির লাভ ২.৫০ লক্ষ টাকা। এই হচ্ছে মানুষকে প্রতারিত করার এক সূক্ষ্ম রাস্তা। একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে সাধারণ মানুষের স্বার্থ হানিকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আদৌ কুণ্ঠিত নয় দেশের কেন্দ্রীয় সরকার।

এফ আর ডি আই বিল – উৎস জি-২০ বৈঠক

২০০৮ সালের দুনিয়াজোড়া আর্থিক সংকটকে সামাল দেওয়ার জন্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ব্যাঙ্ক এবং বিমা প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা করার জন্য লক্ষ কোটি মুদ্রা সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয় করতে হয়েছিল। যদিও আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক ও বিমা ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রে থাকার জন্য সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি। এই ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হলো তাকে কিভাবে সামাল দেওয়া হবে এই বিষয়ে আলোচনাই ছিল ২০০৯ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত জি-২০ দেশগুলির শীর্ষ বৈঠকের প্রধান মিয়। এই বৈঠক থেকে ফিন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি বোর্ড (এফ এস বি) নামে একটি বোর্ড তৈরি করে। এই বোর্ড অক্টোবর ২০১১ সালের সভা থেকে তাদের সুপারিশের খসড়া তৈরি করে এবং নভেম্বর ২০১১-র জি-২০ কেইনস বৈঠক থেকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্যার সমাধানের জন্য একটি নতুন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড তৈরি করে। এফ এস বি-র এই দলিলের ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছে এই এফ আর ডি আই বিল।

১৪৬টি ধারা সংবলিত এই বিলে এমন কিছু দানবীয় প্রস্তাব আছে যা আইনে পরিণত হলে সাধারণ

মানুষের সঞ্চয়ের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। সেই ধরনের কিছু ধারা মানুষের গোচরে আনা অত্যন্ত জরুরি। ৫২(২)(এ) ধারাতে ‘রেল-ইন’-এর কথা বলা হয়েছে। বেল-ইন-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ৫২(৩)-এর (এ), (বি) ও (সি)-তে বলা হয়েছে যে কোনও ব্যাঙ্ক দুর্বল হয়ে যদি রেজেলিউশন কর্পোরেশনের আওতায় আসে তাহলে সেই ব্যাঙ্কের সাথে গ্রাহকের নির্দিষ্ট সময়ে আমানত ফেরত দেওয়ার যে চুক্তি থাকে তা বাতিল করা যাবে, আমানতকারী এবং ব্যাঙ্কের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তা পরিবর্তন করা যাবে, ফিন্স্ড ডিপোজিট রসিদকে পরিবর্তন করে আমানতকারীকে শেয়ার পত্র ধরিয়ে দেওয়া যাবে। ৬৫নং ধারায় বলা হয়েছে যে আমানতকারীর পাওনা নিয়ে যদি কোনও ব্যাঙ্কের সাথে বকেয়া মামলা থাকে এবং সেই ব্যাঙ্ক যদি রেজেলিউশন কর্পোরেশনের আওতায় আসে তাহলে বকেয়া মামলায় নিষ্পত্তি কোনও কোর্ট, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ করতে পারবে না, সমস্ত মামলাই আসবে রেজেলিউশন কর্পোরেশনভুক্ত ট্রাইব্যুনাল বা আপিল ট্রাইব্যুনাল যে সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্য কোনও আদালত বা ট্রাইব্যুনাল তার উপর কোনও স্থগিতাদেশ বা খারিজ করার নির্দেশ দিতে পারবে না। ১৪৫নং ধারায় বলা হয়েছে ডিপোজিট ইন্সিওরেন্স অ্যান্ড ফ্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন অ্যাক্ট (ডি আই সি জি সি) ১৯৬১-র আওতায় গঠিত এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনস্থ ডিপোজিট ইন্সিওরেন্স অ্যান্ড ফ্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন অবলম্বিত করা হবে। ডি আই সি জি সি, অ্যাক্টের ১৬(১) ধারা অনুযায়ী ১লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফেরত দেওয়ার কথা বলা থাকলেও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর যত বেসরকারি ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়েছে তার সমস্ত আমানতকারীর সম্পূর্ণ আমানতের নিশ্চয়তা দিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক, বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের সাথে সংযুক্তকরণের মধ্য দিয়ে। এফ আর ডি আই বিল কার্যকর হলে যেহেতু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপের কোনও অধিকার থাকবে না, স্বাভাবিকভাবেই আমানতকারীর সঞ্চয়ে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

এককথায় এই বিল আমাদের দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে একবোরেই প্রাসঙ্গিক নয়। ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের মূল কারণই ছিল নিয়ন্ত্রণহীন বেসরকারি মালিকানাধীন, বাজার ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ছিল মূলত ফাটকা কারবারের সঙ্গে যুক্ত। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা পরিচালনার ন্যূনতম মানদণ্ড রক্ষা না করে এবং ন্যূনতম শর্তাবলী বজায় না রেখে (সাব ক্রাইম) ঋণদানে লিপ্ত ছিল। এটা এখনও প্রমাণিত হয়নি যে সংকট সমাধানের জন্য এফ এস বি যা সুপারিশ করেছে তা প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করা যাবে। ভারতবর্ষের মতো দেশ যেখানে ২০০৮ সালে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর মতো ঘটনা ঘটেনি সেখানে কোনওভাবেই এফ এস বি-র এই সুপারিশ লাগু করা উচিত নয়।

২০০৮ সালের সংকটের সময় আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় কমিয়ে বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাবার জন্য (বেল আউট) সরকারি কোষাগার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল। আমাদের দেশে যেহেতু সেই ধরনের ঘটনা ঘটেনি তাই ‘বেল ইন’ অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয়।

এফ এস বি পৃথিবীর ৩০টি ব্যাঙ্ককে চিহ্নিত করে অতিরিক্ত মূলধনের সংস্থান রাখার জন্য এবং এই ৩০টি ব্যাঙ্কের তালিকায় ভারতের কোনও ব্যাঙ্ক নেই। কাজেই এফ এস বি-র সুপারিশকে আমাদের দেশে প্রয়োগ করার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক এবং বিমা ব্যবস্থা প্রধানত রাষ্ট্রীয় তালিকানায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় আমাদের ব্যাঙ্কগুলি। ফাটকা ব্যবসায় যুক্ত না হবার জন্য কঠোর নির্দেশিকা আছে। ১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর আমাদের দেশে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক কেউলিয়া হয়ে বন্ধ হয়নি, উপরন্তু দুর্বল বেসরকারি ব্যাঙ্ককে অধিগ্রহণ করে সমস্ত আমানতকারীর সঞ্চয়ের সুরক্ষা দিয়েছে। আমাদের

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলি প্রতি বছর সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যিক লাভ করে চলেছে এবং সম্পদের নিরিখে মঞ্জবৃত্ত ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে এফ এস বি-র সুপারিশ আমাদের দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপরে প্রয়োগ অনভিপ্রেত। এফ এস বি-র বেল-ইন-এর সুপারিশ জি-২০ দেশভুক্ত আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মেক্সিকো, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তুরস্ক প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে ভারতে এই ‘বেল-ইন’-এর সুপারিশ গ্রহণ করার কোনও যুক্তি নেই। আমাদের দেশে ব্যাঙ্কগুলিতে যে বিপুল পরিমাণ সঞ্চয় আছে তার সিংহভাগই হচ্ছে ক্ষুদ্র আমানতকারীদের মোট সঞ্চয়। এফ আর ডি আই বিল এই ক্ষুদ্র আমানতকারীদের আতঙ্কিত করে তুলেছে। আমানতকারীরা যাতে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে সেই টাকা শেয়ার বাজারে বা চিট ফান্ডে বিনিয়োগ করে এটাই হচ্ছে সরকারের অভিসন্ধি।

মানুষকে আতঙ্ক মুক্ত করতে হবে

এফ আর ডি আই বিলের দানবীয় ধারাগুলির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে আলোড়ন তৈরি হয়েছে তাকে সংগঠিত রূপ দেওয়া বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দায়িত্ব। এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই পথ চলা শুরু হয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাস্তায় নেমেছে, পালন করছে প্রতিবাদমূলক কর্মসূচি, চলছে গণস্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ। বিগত আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে ব্যাঙ্কের কর্মী ইউনিয়নগুলি প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের বেসরকারিকরণ নীতির বিরুদ্ধে ৩৯ দিন ধর্মঘট করেছে, এর মধ্যে আছে নোটবন্দির ক্ষতিকারক পরিণতির বিরুদ্ধে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০১৭-র ধর্মঘট। সাধারণ মানুষের সমর্থন নিয়ে এই ধর্মঘটগুলি পালিত হয়েছে, যার নিট ফল দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা এখনও প্রধানত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রেই আছে।

এই অভিজ্ঞতায় বলীয়ান হয়ে মানুষকে আতঙ্ক মুক্ত করতে হবে যাতে তাঁরা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সঞ্চয় তুলে শেয়ার বাজারে বা চিট ফান্ডে বিনিয়োগ করতে না যান। এফ আর ডি আই বিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী জোরালো জনমত তৈরি করে বাধ্য করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে পিছু হটিয়ে এই বিল প্রত্যাহার করে নিতে।